

**PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**

Dosen Pengampu:

Dr. Allen Pranata Putra, S.E., M.KP., DM

Disusun Oleh:

Natasha Arvanessa Puteri

22011010161

Analisis Kebijakan Publik (A)

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
2025/2026**

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur perekonomian global, termasuk Indonesia. Digitalisasi menjadi motor penggerak munculnya berbagai sektor baru, seperti *e-commerce*, *fintech*, *digital banking*, dan industri teknologi lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong lahirnya ekonomi digital, ditandai dengan meningkatnya akses internet, penggunaan perangkat digital, dan inovasi di berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp714,4 triliun, naik 27,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya membuka peluang kerja baru, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pendidikan, dan pasar global.

Ekonomi digital tidak hanya mempercepat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar ke tingkat global (Amalia et al., 2023). Sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Lukiani et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan transformasi digital sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kinerja UMKM sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi di era global. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi melalui penerapan kebijakan publik yang efektif. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masalah keamanan dan perlindungan data pribadi (Widodo, 2025). Tidak semua lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, sehingga potensi ekonomi digital belum dimanfaatkan secara merata. Selain itu, lemahnya infrastruktur digital di beberapa daerah juga menghambat pemerataan akses terhadap layanan ekonomi berbasis teknologi.

Kondisi ini menuntut adanya kebijakan publik yang responsif terhadap perkembangan zaman. Kebijakan tersebut berperan mengarahkan ekonomi digital agar seimbang antara inovasi dan perlindungan masyarakat. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan transformasi digital memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan publik dalam ekonomi digital penting untuk melihat bagaimana regulasi dan program pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi digital adalah langkah – langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan di Indonesia adalah Roadmap Indonesia Digital 2021–2024 yang berfokus pada empat sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Menteri Johnny menyatakan bahwa percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang

dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet. Proyek ini ditunjang dengan pembangunan kabel serat optik (*fiber optic*) di darat dan di laut yang massif dilakukan.

Masalah utama dalam kebijakan ekonomi digital di Indonesia adalah kesenjangan digital dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Banyak pelaku UMKM belum mampu beradaptasi dengan platform digital karena keterbatasan akses internet atau kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi (Wahyuningrum & Yuhertiana, 2023). Hal ini menyebabkan potensi ekonomi digital belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata di seluruh daerah Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ines Thalia et al., (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan anggaran UMKM belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Artinya, masih terdapat kesenjangan dalam efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM yang juga menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi digital.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program, antara lain Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang menargetkan setidaknya 12,4 juta orang setiap tahun. Program ini memberikan akses pelatihan virtual tentang keterampilan digital dasar, termasuk etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan kemampuan teknis dasar. Selain itu, ada juga *Digital Leadership Academy*, yang mendukung pengembangan kota cerdas, pembuat kebijakan digital, serta pendiri startup digital. Program – program talenta digital ini disiapkan secara masif untuk mendorong masyarakat Indonesia go digital dan berpartisipasi dalam percepatan transformasi digital nasional.

Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator dalam implementasi kebijakan ekonomi digital. Melalui koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia, pemerintah berupaya membangun infrastruktur digital, memperkuat sistem keamanan siber, dan mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan teknologi (Hendra et al., 2024). Di sisi lain, sektor swasta, startup, dan masyarakat juga menjadi stakeholder penting yang berperan dalam menciptakan inovasi serta memperluas pemanfaatan teknologi di berbagai sektor ekonomi. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah masih mengalami kendala, seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekonomi digital.

Dampak dari kebijakan ekonomi digital terhadap perekonomian cukup signifikan. Berdasarkan data pemerintah, sektor ekonomi digital memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *E-commerce*, *fintech*, dan ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan baru, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Selain dampak ekonomi, kebijakan ini juga memberikan manfaat sosial berupa peningkatan akses pendidikan digital, peluang kerja baru, serta perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan (Pellu, 2024). Namun, muncul pula dampak negatif seperti meningkatnya risiko kejahatan siber dan hilangnya beberapa pekerjaan tradisional akibat otomatisasi (Sarie et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan publik harus terus dievaluasi agar mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan sosial. Keberhasilan kebijakan ekonomi digital dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pemerataan jaringan

internet, tingkat literasi digital masyarakat, jumlah UMKM yang terintegrasi ke dalam platform digital, tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial pekerja digital, serta menurunnya kesenjangan antarwilayah. Pengukuran keberhasilan perlu dilakukan melalui survei nasional dan evaluasi berbasis data yang objektif agar kebijakan yang diterapkan dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal dalam hal kualitas literasi digital dan pemerataan infrastruktur. Singapura, melalui *Smart Nation Policy*-nya, telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pendidikan, transportasi, dan layanan publik secara menyeluruh. Sementara Indonesia masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan belum sepenuhnya mengoptimalkan aspek sumber daya manusia serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi

Selain itu, kebijakan ekonomi digital di Indonesia juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Melalui peningkatan akses teknologi dan literasi digital, kebijakan ini mendukung SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan. Penerapan ekonomi digital dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, mempercepat inovasi, dan memperkuat inklusi sosial. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga ke wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat, membuka peluang bagi sektor UMKM, e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pendidikan, dan pasar global. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti Roadmap Indonesia Digital 2021–2024, GNLD dan *Digital Leadership Academy*. Meski demikian, tantangan masih ada, termasuk kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, keterbatasan SDM digital, dan risiko keamanan siber. Keberhasilan ekonomi digital bergantung pada kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

REKOMENDASI

Untuk mendorong perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan, sekaligus mengembangkan literasi digital dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku UMKM. Selain itu, keamanan dan perlindungan data pribadi harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Kolaborasi antara pemerintah, *startup*, dan sektor swasta juga penting dalam mendorong inovasi dan memperluas akses pasar. Kebijakan ekonomi digital harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat agar mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan sosial, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Hendra, B., Pratama, S., Maghfiroh, S., Sifa, A., Rohmah, K. N., Ridwan, M., & Sofiah, U. (2024). Peran Pemerintah dan Strategi Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Pemberdayaan UMKM Go Digital di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 382–401.
- International Telecommunication Union. (n.d.). *Digital technologies to achieve the UN SDGs*. International Telecommunication Union. Diakses 10 Oktober 2025, dari <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx>
- Lukiani, M., Zakia, A. F., Larasati, F., & Raras, B. (2025). *LITERASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL*. 492–501.
- Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 279–295. <https://doi.org/10.32806/ffyp8n53>
- Plate, J. G. (2021, Juni 27). *Wujudkan Indonesia Digital, Koinfo Terapkan 4 Fokus Utama*. Sumselterkini.co.id. <https://sumselterkini.co.id/digital-ekonomi/wujudkan-indonesia-digital-koinfo-terapkan-4-fokus-utama-apa-saja/>
- Sarie, R. F., Panglipursari, D. L., & Putra, A. P. (2022). Social Culture Change Sebagai Eksternalitas Transformasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 319–328. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13367>
- Thalia, D., Aliya, S., Gunarto, M., & Helmi, S. (2024). The Influence of Employee Engagement and Work Environment on Employee Performance at PT. Agronusa Alam Perkasa. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 2278–2290. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Wahyuningrum, R., & Yuhertiana, I. (2023). THE EFFECT OF DIGITAL PAYMENT, PEER-TO-PEER (P2P) LENDING, AND MARKETPLACE ON THE DEVELOPMENT OF SMEs DURING A PANDEMIC. *Jambura Economic Education Journal*, 5(2), 1–24. <https://doi.org/10.37479/jeej.v5i2.18861>
- Widodo, T. M. (2025). *JURNAL RENVOI : Jurnal Hukum dan Syariah vol 1 No. 2 January 2024*. *JURNAL RENVOI : Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3.